

MIRZAOBOD TUMANI „MUSTAQILLIK“ MASSIVI TUPROQLARIDA UCHROVCHI ASOSIY GURUH MIKROORGANIZMLARINING UMUMIY HOLATI

Rahimov Zarfum Zafarjonzoda

GulDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836973>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumanidagi „Mustaqillik“ massivining tuproqlarida uchrovchi asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarning o‘rtacha miqdori, tuproqning turli chuqurliklarida (sm) mikroorganizmlarning soni hamda ularning qay darajada uchrashi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: oligotrof, ammonifikator, mikromitset, chapeka ozuqa muhiti, mikromitset, aktinomitset.

Olib borilgan mikrobiologik tahlillar natijasida tadqiq etilgan tuproq namunalari amonifikator bakteriyalarining miqdori 1 gramm tuproqda o‘rtacha 10^4 (10000) dan 10^6 (1000000) gacha KHB hujayra borligi aniqlandi. Ammonifikator bakteriyalari 1-kesmada yuqorigi tuproq qatlamlarida (0-33sm va 33-56sm) pastki (56-93sm va 93-124sm) qatlamlarga nisbatan 1 tartibga yuqori ekanligi va ularning miqdori o‘rtacha mos ravishda $2,1-2,7 \times 10^6$ KHB/g ni, $4,5-3,4 \times 10^5$ KHB/g ni tashkil etganligi aniqlandi. 24-kesmada 0-32sm va 92-140sm qatlamlarda ammonifikatorlar kam ($9-67 \times 10^4$ KHB/g) uchragan bo‘lsa, 32-55sm va 55-92sm qatlamlarda esa ularning miqdori 1 gramm tuproqda o‘rtacha $2,8-7,37 \times 10^6$ KHB/g ni tashkil qildi. 29-kesmada esa faqat tuproqning yuqorigi 0-29sm qatlamida ammonifikatorlar 1 tartibga ($6,7 \times 10^6$ KHB/g) ko‘p uchradi, pastki qatlamlarda ularning miqdori o‘rtacha mos ravishda $6-1,2-3,1 \times 10^5$ KHB/g ni tashkil etdi. 68-kesmada barcha tuproq qatlamlarida ammonifikator bakteriyalari bir xil tartibda uchradi va ularning miqdori 1 gramm tuproqda o‘rtacha mos ravishda $8,7-2,7-7,5-1,0 \times 10^5$ KHB/g ni tashkil qilganligi aniqlandi (1-jadval).

Tahlil qilingan tuproq namunalari, ammonifikatsiya qiluvchi bakteriyalardan *Bacillus* avlodiga mansub turlar uchradi. 1-kesma 0-33sm, 24-kesma 55-92sm va 68-kesma 88-137sm qatlamlarida *Micrococcus* avlodlariga mansub bakteriya turi uchradi va ushbu bakteriya turi mos ravishda $1,5 \times 10^4$ va $1,5 \times 10^3$ KHB/g ni tashkil etdi.

Oligotrof mikroorganizmlarning miqdori 1 gramm tuproqda o‘rtacha 10^2 dan 10^4 gacha KHB hujayra borligi aniqlandi. Oligotrof mikroorganizmlar 1-kesmada 0-33sm va 93-124sm tuproq qatlamlarida 33-56sm va 56-93sm qatlamlarga nisbatan 1 tartibga yuqori ekanligi aniqlandi va ularning miqdori o‘rtacha $4,9-1,6 \times 10^3$ KHB/g ni, $3-4,5 \times 10^2$ KHB/g ni tashkil etdi. 24-kesmada 32-55sm qatlamda oligotrof mikroorganizmlar miqdori o‘rtacha 3×10^3 KHB/g ni tashkil qildi, 0-32sm va 55-92sm qatlamlarda ularning miqdori 1 tartibga kam ($7,5-1,5 \times 10^2$ KHB/g) uchragan bo‘lsa, 92-140sm qatlamda esa ular umuman uchramadi.

29-kesmada 0-29sm va 53-86sm qatlamlarida ular o‘rtacha mos ravishda $2,4-4,5 \times 10^3$ KHB/g ni tashkil etgan bo‘lsa, 29-53sm va 86-125sm qatlamlarda $1,5-4,5 \times 10^2$ KHB/g ni tashkil qildi. 68-kesmada yuqorigi (0-31sm) tuproq qatlamida oligotrof mikroorganizmlar ko‘p ($1,2 \times 10^4$ KHB/g) uchrashi kuzatildi va pastki (31-52sm va 88-137sm) qatlamlarida ularning miqdori 2 tartibga ($4,5-2,5 \times 10^2$ KHB/g), 52-88sm qatlamda esa 1 tartibga ($1,3 \times 10^3$ KHB/g) kam ekanligi aniqlandi (1-jadval).

Tuproqdagi asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarning o‘rtacha miqdori, KHB/g tuproqda

Qatlam chuqurligi (sm)	Mikroorganizm turlari			
	Ammonifikator bakteriyalar	Oligotrof mikroorganizmlar	Mikromitsetlar Chapeka ozuqa muhitida	Mikromitsetlar KAA ozuqa muhitida
Kesma №1				
0-33	$2,1 \times 10^6$	$4,9 \times 10^3$	uchramadi	3×10^2
33-56	$2,7 \times 10^6$	3×10^2	uchramadi	uchramadi
56-93	$4,5 \times 10^5$	$4,5 \times 10^2$	uchramadi	$1,5 \times 10^2$
93-124	$3,4 \times 10^5$	$1,6 \times 10^3$	uchramadi	uchramadi
Kesma №24				
0-32	9×10^4	$7,5 \times 10^2$	uchramadi	uchramadi
32-55	$2,8 \times 10^6$	3×10^3	uchramadi	uchramadi
55-92	$7,3 \times 10^6$	$1,5 \times 10^2$	uchramadi	uchramadi
92-140	6×10^4	uchramadi	uchramadi	uchramadi
Kesma №29				
0-29	$6,7 \times 10^6$	$2,4 \times 10^3$	uchramadi	uchramadi
29-53	6×10^5	$1,5 \times 10^2$	uchramadi	$1,5 \times 10^3$
53-86	$1,2 \times 10^5$	$4,5 \times 10^3$	uchramadi	uchramadi
86-125	$3,1 \times 10^5$	$4,5 \times 10^2$	uchramadi	uchramadi
Kesma №68				
0-31	$8,7 \times 10^5$	$1,2 \times 10^4$	uchramadi	$1,5 \times 10^3$
31-52	$2,7 \times 10^5$	$4,5 \times 10^2$	uchramadi	uchramadi
52-88	$7,5 \times 10^5$	$1,3 \times 10^3$	uchramadi	uchramadi
8	$1,0 \times 10^5$	$2,5 \times 10^2$	uchramadi	uchramadi
8-137			di	i

Tadqiq etilgan tuproq namunalari barchasida Chapeka ozuqa muhitida mikroskopik zamburug‘lar umuman uchramaganligi kuzatildi. ATV ozuqa muhitida 1-kesma 33-56 sm qatlamida *Mucor* avlodiga mansub zamburug‘ turi uchradi va 1 gramm tuproqda o‘rtacha 3×10^2 KHB sporani tashkil qildi. KAA ozuqa muhitida ayrim namunalarda mikromitsetlar o‘sganligi kuzatildi. 1-kesmada 0-33sm va 56-93sm tuproq qatlamlarida mikromitsetlarning miqdori 1 gramm tuproqda o‘rtacha $3-1,5 \times 10^2$ KHB sporani, 29-kesmada 29-53sm qatlam va 68-kesmada 0-31sm qatlamda esa ularning miqdori o‘rtacha $1,5 \times 10^3$ KHB/g ni tashkil qildi. Ushbu mikromitsetlar *Penicillium* avlodiga mansub zamburug‘ turlari ekanligi aniqlandi (1-jadval).

Aktinomitsetlarning miqdori 1 gramm tuproqda 10^2 (100) dan 10^3 (1 000) gacha KHB hujayra borligi aniqlandi. 1-kesmada 0-33sm qatlamida aktinomitsetlar miqdori pastki (33-56sm va 56-93sm) qatlamlarga nisbatan 1 tartibga yuqori ekanligi kuzatildi va ularning miqdori o‘rtacha 3×10^3 KHB/g ni tashkil kildi. Eng quyi qatlamda esa ular umuman uchramadi. 24-kesmada aktinomitsetlar faqat 0-32 sm qatlamda ($1,0 \times 10^2$ KHB/g) uchradi xalos, pastki qatlamlarda ular umuman uchramaganligi kuzatildi. 29-kesmada 0-29sm, 29-53sm va 53-86sm qatlamlarida aktinomitsetlar bir xil tartibda uchradi va ular o‘rtacha mos ravishda $3-7,5-1,5 \times 10^2$ KHB/g ni

tashkil etgan bo‘lsa, 86-125sm qatlamda umuman uchramadi. 68-kesmada yuqorigi 0-31sm va 31-52sm qatlamlarida aktinomitetlar bir xil ($9-3 \times 10^2$ KHB/g) tartibda uchradi, pastki 52-88sm va 88-137sm qatlamlarida esa uchramaganligi kuzatildi. Aktinomitetlardan *Streptomyces* avlodiga mansub turlar uchradi. Rang tusiga ko‘ra oqish, kulrang, jigar rang, sariq, pushti rangdagi aktinomitetlar farqlandi (2-jadval).

2-jadval

Tuproqdagi asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarning o‘rtacha miqdori, KHB/g tuproqda

Qatlam chuqurligi (sm)	Mikroorganizm turlari		
	Aktinomitetlar	Mineral shakldagi azotni o‘zlashtiruvchi mikroorganizmlar	Gumusni parchalovchi mikroorganizmlar
Kesma №1			
0-33	3×10^3	$8,7 \times 10^4$	$4,5 \times 10^4$
33-56	$1,5 \times 10^2$	$3,0 \times 10^4$	$2,7 \times 10^3$
56-93	9×10^2	$1,0 \times 10^4$	$2,1 \times 10^3$
93-124	uchramadi	$9,3 \times 10^3$	$3,9 \times 10^3$
Kesma №24			
0-32	$1,0 \times 10^3$	$3,7 \times 10^4$	$7,8 \times 10^3$
32-55	uchramadi	$7,5 \times 10^4$	$6,3 \times 10^3$
55-92	uchramadi	3×10^3	$2,4 \times 10^4$
92-140	uchramadi	$7,5 \times 10^2$	$2,5 \times 10^3$
Kesma №29			
0-29	3×10^2	$3,6 \times 10^5$	$2,2 \times 10^4$
29-53	$7,5 \times 10^2$	$3,4 \times 10^4$	$4,8 \times 10^3$
53-86	$1,5 \times 10^2$	$7,2 \times 10^3$	$1,9 \times 10^4$
86-125	uchramadi	$4,5 \times 10^3$	$3,2 \times 10^3$
Kesma №68			
0-31	9×10^3	$2,2 \times 10^5$	$7,8 \times 10^4$
31-52	3×10^2	$1,6 \times 10^4$	$2,5 \times 10^4$
52-88	uchramadi	$1,2 \times 10^4$	$3,7 \times 10^4$
88-137	uchramadi	$5,7 \times 10^3$	$3,1 \times 10^3$

Mineral shakldagi azotni o‘zlashtiruvchi mikroorganizmlarning (MShAO‘M) miqdori 1 gramm tuproqda 10^3 (1000) dan 10^5 (100 000) gacha KHB hujayra borligi aniqlandi. 1-kesmada 0-33sm, 33-56sm va 56-93sm qatlamlarida MShAO‘M larning miqdori 93-124 sm qatlamga nisbatan 1 tartibga yuqori ekanligi kuzatildi va ularning miqdori o‘rtacha mos ravishda $8,7-3,0-1,0 \times 10^4$ va $9,3 \times 10^3$ KHB/g ni tashkil etdi. 24-kesmada MShAO‘M larning miqdori 0-32sm va 32-55sm qatlamlarda $3,7-7,5 \times 10^4$ KHB/g ni, pastki 55-92sm va 92-140sm qatlamlarda $3 \times 10^3 - 7,5 \times 10^2$ KHB/g ni tashkil qildi. 29-kesmada 0-29sm qatlamda MShAO‘M larning miqdori ko‘p ($3,6 \times 10^5$ KHB/g) ekanligi aniqlandi, pastki qatlamlarda esa ularning miqdori 1 tartibga (29-53sm) va 2 tartibga (53-86sm va 86-125sm) kam uchrashi kuzatildi. 68-kesmada ham yuqorigi 0-31sm qatlamda ushbu mikroorganizmlarning miqdori ko‘p ($2,2 \times 10^5$ KHB/g) ekanligi, 31-52sm va 52-88sm qatlamlarida nisbatan 1 tartibga ($1,6-1,2 \times 10^4$ KHB/g), eng quyi qatlamda esa 2 tartibga ($5,7 \times 10^3$ KHB/g) kam uchrashi kuzatildi (2-jadval).

Tahlil qilingan tuproq namunalarida gumusni parchalovchi mikroorganizmlar miqdori 1 gramm tuproqda o‘rtacha 10^3 (1000) dan 10^4 (10000) gacha KHB hujayrani tashkil etganligi aniqlandi. 1-kesmada yuqorigi 0-33sm qatlamida gumusni parchalovchi mikroorganizmlar miqdori pastki qatlamlarga nisbatan 1 tartibga yuqori ekanligi aniqlandi va ularning miqdori o‘rtacha mos ravishda $4,5 \times 10^4$ KHB/g ni tashkil kildi. 24-kesmada esa ular 55-92sm qatlamda boshqa tuproq qatlamlariga nisbatan 1 tartibga ($2,4 \times 10^4$ KHB/g) ko‘p uchradi, qolgan qatlamlada esa ularning miqdori o‘rtacha mos ravishda $7,8-6,3-2,5 \times 10^3$ KHB/g ni tashkil qildi. 29-kesmada 0-29sm va 53-86sm qatlamlarida gumusni parchalovchi mikroorganizmlar 29-53sm va 86-125sm qatlamlarga nisbatan 1 tartibga ko‘p uchradi va ular 1 gramm tuproqda o‘rtacha mos ravishda $2,2-1,9 \times 10^4$ KHB/g ni tashkil etdi. 68-kesmada 0-31sm, 31-52sm va 52-88sm qatlamlarida ushbu mikroorganizmlar bir xil ($7,8-2,5-3,7 \times 10^4$ KHB/g) tartibda uchradi, 88-137sm qatlamda esa o‘rtacha $3,1 \times 10^3$ KHB/g ni tashkil qildi. 68-kesmada tuproqning yuza, ya’ni 0-31 sm qatlamida azotobakter vakillaridan *Azotobacter vinelandii* turi uchradi va ularning miqdori 1 gramm tuproqda o‘rtacha mos ravishda 3×10^2 KHB/g ni tashkil qildi. Shu bilan birga ushbu qatlamda *Clostridium* avlodiga mansub turlar uchradi va ularning miqdori o‘rtacha 3×10^3 KHB/g ni tashkil etdi (2-jadval).

Shunday qilib, 4 xil kesmaning va 4 xil tuproq qatlamlaridagi turli xil fiziologik guruh mikroorganizmlari tahlil qilindi. Olib borilgan tahlillar natijasida barcha kesmalarning turli tuproq qatlamlarida deyarli barcha fiziologik guruh mikroorganizmlari normadan kam ekanligi yoki umuman uchramaganligi aniqlandi. Ammonifikator bakteriyalari 1-kesmada yuqorigi qatlamlarda normadan 2 tartibga, 68-kesma va 24-kesmada tuproqning yuqori qatlamida juda kam, ya’ni 3-4 tartibga kam ekanligi aniqlandi. Atinomitsetlar ham normadan 3 va 4 tartibga kam ekanligi, ayrim kesmalarning quyi qatlamlarida umuman uchramaganligi kuzatildi. Mikromitsetlar umuman uchramaganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdulkarimovna, Q.D., & Zafarjonzoda, R.Z. (2024). TUPROQ BIOLOGIK FAOLLIGINING UMUMIY TUSHUNCHASI. *Science and innovation*, 3(Special Issue 39), 156-158.
2. Rahimov, Z. (2024). MIKROORGANIZMLARNING TUPROQDAGI AHAMIYATI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(7), 108-111.
3. Zafarjonzoda, R.Z. (2023). Tuproqdagi mikroorganizmlarning biosferadagi ahamiyati. *Science Promotion*, 1(2), 59-61.